

УДК 627.33

ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОРТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРУЗОВОГО ТЕРМИНАЛА В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шунько Н.В.¹, Шунько А.А.¹

¹ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ), 129337, Москва, ул. Ярославское шоссе, 26; e-mail: natshunko@rambler.ru

Аннотация: Актуальность. В работе представлены результаты исследований конструктивных решений портовых гидротехнических сооружений морского грузового терминала, проектируемого в Сахалинской области, с использованием методов физического моделирования. Рассматриваемые объекты являются частью проекта создания нового глубоководного порта, включающего многофункциональные грузовые терминалы различного назначения. Проектируемая портовая инфраструктура формируется с опорой на потенциал действующего морского порта Поронайск и ориентирована на дальнейшее расширение его производственных возможностей. Планируемые терминалы рассчитаны на прием и обслуживание судов с грузоподъемностью до 80 тыс. тонн.

Предполагается, что транспортировка добываемых на территории Сахалина природных ресурсов будет осуществляться по маршрутам Северного морского пути с выходом к отечественным и зарубежным потребителям, что позволит существенно повысить эффективность логистических процессов в Дальневосточном регионе.

Целью исследования является разработка и обоснование современных, надежных и технологически эффективных конструкций портовых гидротехнических сооружений.

В ходе работы применялся метод физического моделирования, позволяющий оценить работу конструкций в условиях, приближенных к реальным.

Полученные результаты могут быть использованы в проектной практике при создании и реконструкции аналогичных портовых объектов.

Научная новизна исследования заключается в применении современных инженерных и экологически ориентированных технических решений, а также в их верификации с использованием актуальных экспериментальных методов.

Ключевые слова: причальное сооружение, подходная дамба, волновой режим, параметры волнения, датчик-волнограф, волновой заплеск, фигурный бетонный блок, физическое моделирование.

ВВЕДЕНИЕ

На восточном побережье острова Сахалин, в акватории залива Терпения Охотского моря, реализуется строительство объектов портовой инфраструктуры многофункционального грузового района действующего морского порта Поронайск. Территориальное расположение морского грузового порта определяется его близостью к ряду шельфовых нефтегазовых месторождений Сахалинского региона, что обуславливает стратегическую значимость данного объекта для развития транспортно-логистической системы региона.

Завершение строительства глубоководного порта с терминалами по перевалке угля, нефти и газового конденсата, а также объектами снабжения и заправочной инфраструктуры, запланировано на 2027 год. Реализация данного инвестиционного проекта базируется на внедрении передовых инженерных и технологических решений при одновременном соблюдении требований экологической безопасности, что особенно важно для природных условий арктических и дальневосточных морских акваторий. Создание нового глубоководного порта рассматривается как элемент развития транспортных коридоров Северного морского пути и формирования современных логистических узлов по переработке и перевалке грузов. Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит сократить сроки морских перевозок, повысить экономическую активность региона и будет способствовать социально-экономическому развитию Сахалинской области и Дальнего Востока в целом.

Проект предусматривает строительство комплекса портовых сооружений, включая берегозащитные и навигационно-ограждающие объекты, а также выполнение масштабных дноуглубительных работ по формированию акватории и подходных каналов, что является необходимым условием для последующего возведения глубоководных грузовых причалов.

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ, МАТЕРИАЛОВ, МЕТОДОВ

В соответствии с требованиями нормативной документации [3, 4] проектируемые портовые гидротехнические сооружения подлежат обязательному исследованию на гидродинамические воздействия с использованием метода физического моделирования. Одним из ключевых волновых факторов, подлежащих учёту на различных этапах проектирования портовых гидротехнических объектов, является величина волнового заплеска на верхнее строение сооружений.

Параметры волнового заплеска определяют назначение высотных отметок и величину надводной части сооружений относительно расчётного уровня воды, обеспечивая, чтобы гребень расчётной волны в условиях расчётного шторма не нарушал нормальную эксплуатацию сооружений [5].

Следует отметить, что исследования конструкций портовых гидротехнических сооружений с применением физического моделирования в настоящее время выполняются научными организациями на систематической основе как в Российской Федерации [6, 7], так и за рубежом

ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

В соответствии с техническим заданием на выполнение научного сопровождения проектирования и строительства рассматриваемого грузового объекта были проведены исследования следующих конструкций портовых гидротехнических сооружений (ГТС):

1. Причал № 1 с защитным покрытием, выполненным из фигурных бетонных блоков типа «гексабит». Класс ГТС - II. В рамках исследований определялось наличие волнового заплеска, а также возможность касания гребнем волны низа ростверка сооружения. Волновой заплеск на поверхность верхнего строения причала не допускается в связи с размещением на нём инженерных коммуникаций. Для данного сооружения гребень расчётной волны не должен достигать низа ростверка, что необходимо для предотвращения возникновения вертикальной составляющей волновой нагрузки [8].

2. Подходная дамба с защитной наброской из фигурных бетонных блоков типа «гексабит». Класс ГТС - II. Для откосной конструкции дамбы с защитной наброской из бетонных фигурных блоков требуется проведение исследований устойчивости элементов наброски с целью определения их оптимальной массы, обеспечивающей надёжную работу сооружения в волновых условиях [9].

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

Исследование работы проектной конструкции сооружения грузового причала.

Задачи исследования:

- определение наличия либо отсутствия волнового заплеска на сооружение причала;
- определение рекомендуемой высотной отметки кордона причала при условии исключения возможности заплеска волн на территорию терминала;
- исследование устойчивости элементов защитной наброски причальных откосов;
- разработка рекомендаций по оценке общей эффективности проектного решения конструкции причала.

Исследуемая конструкция сооружения причала со стороны моря приведена на рисунке 1. Расчётный уровень моря принят равным максимальному уровню 5%-ной обеспеченности и составляет +0,78 м БС-77, что соответствует требованиям для гидротехнических сооружений II класса [2].

Экспериментальные исследования выполнялись в масштабе 1:60. В ходе экспериментов применялась стандартная методика физического моделирования с обеспечением динамического подобия между натурной и модельной конструкциями по числу Фруда [3, 4].

Рис. 1. Исследуемое сооружение грузового причала

Рис. 2. Расположение расчетных точек у сооружений проектируемых причалов

Параметры расчётного шторма юго-восточного направления в точке 4 с обеспеченностью 1 раз в 50 лет составили: высота волн $h_{1\%} = 10,82$ м и средний период волн $T_{cp} = 11,2$ с (натурные данные). Характеристики волнового режима, принятые для выполнения физического моделирования, представлены на рисунке 2, их численные значения приведены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры ветровых волн

Точка	Класс сооруж.	Повтор. расч. шторма, 1 раз в N лет	Румб опасного шторма	h_{cp} , м	$h_{1\%}$, м	$h_{3\%}$, м	$h_{5\%}$, м	$h_{13\%}$, м	T_{cp} , с	λ_{cp} , м
3	II	50	ЮВ	3,48	7,20	6,47	6,08	5,23	11,2	126,8
4	II	50	ЮВ	5,66	10,82	9,85	9,33	8,18	11,2	130,1

Экспериментальные исследования приведены на рисунке 3.

Рис. 3. Экспериментальные исследования сооружения причала

В процессе проведения экспериментов, волнограф № 1 (В1) устанавливался на расстоянии 6,0 м до модели (рисунок 4), ближе к волнопродуктору, для контроля соответствия генерируемых параметров волнения заданным у модели.

Рис. 4. Датчики-волнографы в рабочем положении

В таблице 2 приведены результаты тарировки волновых датчиков, применяемых в исследованиях.

Таблица 2. Таблица тарировки волнографов в экспериментах

№ волнографа п/п	Калибровочный коэффициент K , м/В	R^2 , %
1	0,0125432	0,9922
2	0,0123351	0,9940

Параметры волнения у сооружения причала составили: $h = 11,2$ м, $T = 11,2$ с. Волнограмма,

полученная в экспериментальных исследованиях с волнографа № 2, расположенного на расстоянии 15 см от модели, представлена на рисунке 5.

Рис. 5. Колебания волновой поверхности, у модели сооружения причала

Результаты эксперимента:

На основании проведённых экспериментальных исследований воздействия наиболее волноопасного шторма юго-восточного направления с параметрами волнения $h_{1\%} = 10,82$ м и $T_{ср} = 11,2$ с (натурные данные) на сооружение причала были получены следующие результаты:

- волновой заплеск на верхнее строение причала не зафиксирован;
- перелив гребней расчётных волн через верхнюю высотную отметку защитной набросной конструкции отсутствует;
- принятая высотная отметка сооружения причала является оптимальной;
- смещения и сброс элементов защитной наброски (бетонных блоков типа «гексабит») в ходе экспериментов не наблюдались.

Состояние защитной откосной конструкции причала после завершения экспериментальных исследований и слива воды из лотка приведено на рисунке 6.

Таким образом, можно сделать вывод, что принятая набросная защитная конструкция причала обеспечивает требуемую эффективность работы сооружения в условиях воздействия расчётного волнового режима.

Рис. 6. Отсутствие смещения элементов защитной наброски (гексабиты)

Общая эффективность работы набросной защитной конструкции сооружения причала, обеспечивается.

Исследование работы проектной конструкции сооружения подходной дамбы

Задачи исследования:

- определение наличия либо отсутствия волнового заплеска на сооружение дамбы;

- определение рекомендуемой высотной отметки верха дамбы при условии исключения возможности волнового заплеска на территорию терминала;
- исследование устойчивости элементов защитной наброски дамбы;
- разработка рекомендаций по оценке общей эффективности проектного решения сооружения дамбы.

Исследуемая конструкция сооружения подходной дамбы приведена на рисунке 7. Защитное покрытие откоса выполнено в виде наброски бетонных блоков типа «гексабит» [10].

Рис. 7. Исследуемое сооружение подходной дамбы

Расчётный уровень моря принят равным максимальному уровню 5%-ной обеспеченности и составляет +0,78 м БС-77, что соответствует требованиям для гидротехнических сооружений II класса [2]. Параметры расчётного шторма юго-восточного направления в точке 3 с обеспеченностью 1 раз в 50 лет составили: $h_{1\%} = 7,20$ м и $T_{ср} = 11,2$ с (натурные данные), что представлено на рисунке 2 и в таблице 1. Экспериментальные исследования выполнялись в масштабе 1:60. Общий вид проведения экспериментов приведён на рисунке 8.

Параметры волнения у сооружения подходной дамбы фиксировались волнографом № 2. В ходе экспериментов получены следующие волновые параметры: высота волн $h = 7,80$ м и период волн $T = 11,2$ с. Соответствующая волнограмма представлена на рисунке 9.

Рис. 8. Экспериментальные исследования сооружения дамбы

Рис. 9. Колебания волновой поверхности у сооружения подходной дамбы

Результаты опыта № 2.

На основании анализа результатов экспериментальных исследований воздействия опасного шторма южного направления с параметрами волнения $h_1\% = 7,20$ м и $T_{ср} = 11,2$ с (натурные данные) на конструкцию сооружения подходной дамбы установлено следующее:

- волновой заплеск на сооружение подходной дамбы не зафиксирован;
- перелив гребней расчётных волн через верхнюю высотную отметку защитной набросной конструкции отсутствует;
- принятая высотная отметка сооружения подходной дамбы является оптимальной;
- смещения и сброс элементов защитной наброски (бетонных блоков типа «гексабит») с защитного откоса подходной дамбы в ходе экспериментов не наблюдались.

Состояние защитной откосной конструкции подходной дамбы после завершения экспериментальных исследований и слива воды из лотка представлено на рисунке 10.

Таким образом, принятая конструктивная схема сооружения подходной дамбы обеспечивает требуемую эффективность её работы в условиях воздействия расчётного волнового режима.

Рис. 10. Отсутствие смещения элементов (гексабитов) защитной наброски сооружения подходной дамбы

Таким образом, общая эффективность работы конструкции сооружения подходной дамбы, обеспечивается.

ВЫВОДЫ

В настоящей работе исследованы новые конструктивные решения глубоководного причального сооружения и подходной дамбы, разработанные для морского грузового порта МГР в Сахалинской области.

Проектируемое глубоководное грузовое причальное сооружение предназначено для приёма, швартовки и обработки грузовых судов нового поколения арктического класса грузоподъёмностью

до 80 тыс. т, использующих экологически более чистые виды топлива. Ввод в эксплуатацию рассматриваемых сооружений позволит увеличить объёмы грузоперевозок по трассам Северного морского пути и существенно повысить логистический потенциал Сахалинской области.

Представленные научные исследования выполнены в рамках обязательного научного сопровождения проектирования и строительства морских грузовых портов и терминалов. Проведение подобных экспериментальных исследований позволяет обосновать принимаемые технические решения по конструкциям сооружений, что является необходимым условием для получения положительного заключения государственных органов экспертизы и последующего разрешения на строительство.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В настоящее время рассматривается возможность реализации транспортного коридора «Сахалин», предусматривающего строительство железнодорожного моста между островом Сахалин и материковой частью.

Предполагается, что данный проект будет включать не только возведение железнодорожного моста, но и устройство подъездных путей, обеспечивающих как доставку и вывоз грузов на территорию Сахалина, так и их транзитное перемещение через весь остров. Проектируемая железнодорожная линия планируется к интеграции в существующую железнодорожную сеть Сахалина с последующим сопряжением с Байкало-Амурской магистралью и Транссибирской железнодорожной магистралью.

Новый морской порт МГР, расположенный на восточном побережье Сахалина, будет являться ключевым узлом по ввозу и вывозу грузов в рамках формируемого транспортного коридора. Реализация проекта строительства железнодорожного моста на остров Сахалин рассматривается в долгосрочной перспективе и возможна не ранее 2030 года.

В случае начала разработки проекта транспортного коридора «Сахалин» потребуется выполнение комплекса научно-исследовательских работ, направленных на обоснование и разработку наиболее эффективных конструктивных решений фундаментов опор железнодорожного моста с учётом природно-климатических и инженерно-геологических условий района строительства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Правительство утвердило концессионное соглашение о строительстве многофункционального грузового комплекса в порту Поронайск на Сахалине. [Электронный ресурс]: <http://government.ru/docs/41828/>. Дата обращения: 22.01.2026 г.
2. Газпром в октябре 2023 г. приступит к первому этапу проектирования завода по производству топлива на Сахалине. [Электронный ресурс]: <https://neftegaz.ru/news/neftechim/795593-gazprom-v-oktyabre-2023-g-pristupit-k-pervomu-etapu-proektirovaniya-zavoda-po-proizvodstvu-topliva-n/>. Дата обращения: 22.01.2026 г.
3. СП 38.13330.2018. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). [Текст]: М., Минрегионразвития РФ. - 2018.
4. ГОСТ Р 70023-2022. Физическое моделирование волновых воздействий на портовые гидротехнические сооружения. Требования к построению модели, проведению экспериментов и обработке результатов. [Текст]: М. Росстандарт. - 2022.
5. СП 350.1326000.2018. Нормы технологического проектирования морских портов. [Текст]: М.: - Минтранс России, - 2018. - 226 с.
6. Шунько, Н.В. Физическое моделирование сооружений набережной в г. Саки (Республика Крым) в волновом бассейне [Текст] /Н.В. Шунько// Экономика строительства и природопользования. – 2023. - № 4 (89). - С. 13-23.
7. Шунько, Н.В. Исследование величины местного размыва грунта дна у опор сквозного свайного сооружения причала [Текст] /Н.В. Шунько, А.А. Шунько// Экономика строительства и природопользования. – 2025. - № 1 (94). - С. 33-42.
8. Шахин, В.М. Защита морских причалов от штормового волнения [Текст] / В.М. Шахин, А.Е. Радионов, Ю.А. Шелушин, А.В. Кравчинский, А.А. Бакланов // Гидротехника. Санкт-Петербург. - 2024. - № 3. - С. 10-13.

9. Шунько, Н.В. Исследование волнового воздействия на сооружение соединительной дамбы морского угольного терминала. [Текст] / Н.В. Шунько, Н.Д. Зуев, Ф.В. Котов // Вестник МГСУ. – 2022. - Том 17. - Выпуск 9. - DOI: 10.22227/1997-0935.2022.9.0000-0000. - С. 685-692.

10. ГОСТ Р 59657-2021. Гексабиты для берегозащитных и оградительных сооружений. [Текст]: Технические условия. М. Росстандарт. - 2021.

PHYSICAL MODELING OF PORT FACILITIES OF A CARGO TERMINAL IN THE SAKHALIN REGION

Shunko¹ N.V., Shunko¹ A.A.

¹National Research Moscow State University of Civil Engineering

Annotation. Relevance. This paper presents a study of the design of port hydraulic structures for a marine cargo terminal in the Sakhalin Region using physical modeling. The port structures under consideration are part of a project for a new deepwater port with multifunctional cargo terminals. The new infrastructure and facilities being developed for the planned cargo port are based on the existing port of Poronaysk. The new modern cargo terminals will be able to receive and service vessels with a deadweight of up to 80 tons. It is planned to transport extracted minerals from Sakhalin's numerous deposits along the Northern Sea Route to their final domestic and international consumers, significantly enhancing the logistics sector in the Far East.

The objective of the study is to develop new, modern, and efficient port structure designs.

The presented research was conducted using physical modeling.

The results of the research can be applied in design practice when developing similar structures. The novelty of the project under consideration lies in the use of advanced technological solutions, based on environmental safety, and their verification by modern scientific methods.

Keywords: berthing structure, approach dam, wave regime, wave parameters, wave recorder, wave splash, shaped concrete block, physical modeling.